

Thuis taal en taalvaardigheid in het basisonderwijs: een longitudinaal onderzoek*

Frans van der Slik, Geert Driessen en Kees de Bot
Katholieke Universiteit Nijmegen

In this article we report on a large scale longitudinal study into the development of language proficiency in Dutch primary school pupils age 8-10. Data on language proficiency and a range of background variables (home language, level of education and occupational status of parents, language background, length of residence for migrants) from 4419 pupils were analyzed. The main outcomes of the study are that while children with a migrant (Turkish/Moroccan) background develop their skills in Dutch considerably over two years, they are lagging behind as compared to the Dutch reference group. Since other groups with a home language other than standard-Dutch (Frisian, Limburg dialect, other dialects) do not show a similar trend, it is concluded that the use of the standard language is not a crucial factor in the development of language proficiency in primary school. With respect to the background variables, an interesting finding is that the same structural equation model holds for all language groups. The outcomes are discussed in the light of current discussions on the school performance of children with a migrant background.

1. Inleiding

De onderwijspositie van allochtone kinderen staat momenteel – mede naar aanleiding van de recente Minderheden-rapportage (Tesser, Merens, Van Praag en Iedema 1999) en de discussie omtrent het ‘multiculturele drama’ (Scheffer 2000) – weer volop ter discussie. De betreffende leerlingen – en dan met name de Turken en Marokkanen onder hen – leveren lagere prestaties in de kernvakken van het curriculum, stromen vooral door naar de lagere vormen van voortgezet onderwijs, doubleren frequenter, vertonen veelvuldig gedragsproblemen, verlaten vaker voortijdig het onderwijs, slagen minder vaak voor het eindexamen en zijn slechts in beperkte mate vertegenwoordigd in het hbo en wetenschappelijk onderwijs (Driessen en Tesser 1998). Kennelijk lukt het niet hun achterstandspositie substantieel te verbeteren, ondanks alle gerichte beleidsinspanningen op dit terrein. Immers, noch het sinds 1974 gevoerde beleid gericht op ‘kinderen van buitenlandse werknemers’ (later: ‘Culturele-Minderhedenbeleid’), noch het in 1985 geïntroduceerde Onderwijsvoorrangsbeleid hebben de beoogde effecten gehad (Mulder 1996). Evenmin hebben de vele voor- en vroegschoolse stimuleringsprogramma’s zoals *Opstap*, tot de gewenste resultaten geleid (Blok en Leseman 1996; Eldering en Vedder 1992). Weliswaar is de onderwijs-

positie van allochtonen de laatste decennia sterk verbeterd, maar dat geldt ook voor die van de autochtonen, zodat de facto de relatieve positie intact is gebleven.

Bij de beschouwing van de achterstandspositie van allochtonen neemt één aspect een centrale plaats in, te weten het taalvaardigheidsniveau. Opmerkelijk is namelijk dat de achterstanden zich vooral manifesteren op het gebied van taal, en beduidend minder op dat van rekenen. De verklaring hiervoor is dat rekenen een typische schoolse vaardigheid betreft, waarin de meeste leerlingen – allochtonen en autochtonen – pas in het basisonderwijs worden geïnitieerd. Taal daarentegen, is iets waar alle kinderen vanaf hun geboorte op velerlei wijze mee te maken hebben. De taalontwikkeling wordt daarmee sterk bepaald door de directe omgeving van het kind, zoals het gezin en de familie, de straat en wijk. Er zijn indicaties dat het thuis spreken van een taal die niet dezelfde is als de schooltaal, i.c. het Nederlands, het georiënteerd zijn op niet-Nederlandstalige televisiezenders en video's en het opgroeien in een omgeving waarin vriendjes en vriendinnetjes ook geen Nederlands spreken, verklaren waarom allochtone kinderen al bij hun entree in het basisonderwijs met een flinke achterstand ten opzichte van autochtone jaargenoten starten. Het centrale punt is of het gebruik van het Nederlands thuis bijdraagt tot de taalvaardigheid Nederlands van de kinderen op school. Alleen wanneer verschillen tussen groepen terug te voeren zijn op verschillen in gebruik van het Nederlands thuis is het zinvol na te gaan in hoeverre die factor van buiten te beïnvloeden is. Mocht blijken dat die factor geen duidelijk effect heeft, dan moet de verklaring voor verschillen tussen groepen in andere richtingen gezocht worden.

De beginhypothese is dat er een directe relatie is tussen 'gebruik Nederlands thuis' en scores op de taaltesten. Op voorhand zijn er dan geen verschillen tussen verschillende niet-Nederlandssprekende groepen te verwachten. Uiteraard is de verwachting wel dat het effect van het gebruik van het Nederlands thuis groter zal zijn bij allochtone kinderen dan bij kinderen van Nederlandse afkomst. Daar komt nog bij dat het in de allochtone gezinnen, c.q. milieus ook aan zogenaamd 'cultureel kapitaal' ontbreekt, waardoor kinderen uit de hogere sociaal-economische milieus al bij voorbaat met een voorsprong in het onderwijs beginnen.¹ Bekend is dat het ouderlijk opleidings- en beroepsniveau centrale determinanten zijn van dit cultureel kapitaal (vgl. De Graaf 1987; Driessen, Doesborgh en Claassen 1999). Eerder – cross-sectioneel – onderzoek liet zien dat Turkse en Marokkaanse kinderen hun schoolloopbaan al beginnen met een taalachterstand van een half jaar tot meer dan één jaar, en dat deze achterstand in het basisonderwijs niet meer wordt ingelopen. Integendeel, er lijkt sprake van een zogenaamd Mattheus-effect: kinderen van hoogopgeleide ouders (doorgaans autochtoon) profiteren meer van het onderwijs en gaan er daardoor meer op vooruit dan kinderen van laagopgeleide, allochtone ouders. Het resultaat hiervan is dat Turkse en Marokkaanse kinderen op het eind van het basisonderwijs een taalachterstand vertonen van ongeveer twee jaar ten opzichte van kinderen van hoogopgeleide ouders (Driessen 1996). Recente analyses van Tesser, Merens, Van Praag en Iedema (1999) maken duidelijk dat dit een conclusie is die niet alleen in cross-sectioneel, maar ook in longitudinaal opzicht geldt.

In beleid en onderzoek gehanteerde aanduidingen als 'allochtoon' en 'Turks' of 'Marokkaans' zijn aan erosie onderhevig. Immers, de groeperingen die ermee worden aangeduid, zijn als gevolg van de toenemende verblijfsduur in Nederland steeds moeilijker eenduidig identificeerbaar. Was het in eerste instantie zo dat de indelingen puur plaatsvonden op basis van de nationaliteit, de laatste decennia wordt doorgaans het geboorteland (van de ouders van de kinderen) als indelingscriterium gehanteerd. Maar dat wordt ook steeds problematischer aangezien een toenemend deel van de ouders van 'allochtone' basisschoolkinderen zelf al in Nederland is geboren. De verblijfsduur is daarmee een relevant differentiërend kenmerk geworden (vgl. ook Mulder 1996). Een en ander impliceert dat recentelijk in analyses gebruikte indelingen mogelijk tot (enige) 'vervuiling' van de groepssamenstelling hebben geleid. Dat is een van de redenen dat er de afgelopen jaren ook naar alternatieven is gezocht. Een van de opties daarbij is de mogelijkheid tot zelfidentificatie, waarbij de persoon dus zelf aangeeft tot welke categorie hij of zij zich rekent (vgl. Roelandt, Martens en Veenman 1991; Broeder en Extra 1995). Uit onderzoek waarin enkele indicatoren van etniciteit in verband zijn gebracht met taalvaardigheid van basisschoolkinderen, is gebleken dat de thuistaal, i.c. de taal die de ouders onderling spreken, de hoogste samenhang met taalvaardigheid heeft (Driessen 1997). Opgemerkt moet worden dat de betreffende studie met bijna 7200 leerlingen een van de weinige onderzoeken is waarin niet het geboorteland, maar de *thuistaal* als predictor is gehanteerd en waarbij niet alleen de taalsituatie van de allochtone leerlingen, maar ook die van de autochtone leerlingen is betrokken.² Hoewel het aantal leerlingen met 403 relatief beperkt is, kan wat de relatie met thuistaal betreft ook gewezen worden op de studie van Narain en Verhoeven (1994). Zij onderzochten de ontwikkeling van tweetaligheid van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse kleuters, waarbij ze gebruik maakten van een uitgebreide set van taaltoetsen. Hoewel de resultaten per taalgroep verschilden, bleek uit hun analyses dat de thuistaal, verblijfsduur en sociaal-economische status (i.c. opleiding en beroep) positief samenhangen met taalvaardigheidsniveau Nederlands. Uit de studie van Aarts (1994) naar de functionele geletterdheid van 263 Turkse kinderen (eveneens geïdentificeerd op basis van de thuistaal) bij de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs, kwam naar voren dat onder meer sociaal-economische status en de beheersing van het Nederlands door de ouders significante samenhangen vertoonden met het onderdeel Taal uit de Cito Eindtoets basisonderwijs. Opmerkelijk was vervolgens dat geen van de onderzochte gezinskenmerken samenhang met de rapportcijfers Nederlands in het voortgezet onderwijs. Verder zijn er wel enkele kleinschalige studies verricht, maar die zijn vaak meer kwalitatief van karakter en/of hebben betrekking op één taalgroep (bv. Klatter-Folmer 1996).

Wanneer het gaat om de thuistaal, is niet alleen de positie van allochtone leerlingen relevant, maar ook die van *autochtone* leerlingen. Concreet wordt dan vaak een onderscheid gemaakt tussen Standaardnederlands-, Fries-, en dialectsprekende kinderen (voor een overzicht zie Driessen en Withagen 1999). Voor de dialectsprekende kinderen is een aanzienlijk verschil dat de meeste ouders van deze kinderen anders dan allochtone ouders in die zin tweetalig zijn, dat ze ook het Standaard-

nederlands in voldoende mate beheersen en daardoor het gebruik van het Nederlands in het informele domein zullen beïnvloeden. Onderzoek naar autochtone taalvariëteiten is relatief weinig uitgevoerd en heeft doorgaans betrekking op lokale of regionale steekproeven (bv. Kerkrade: Stijnen en Vallen 1981; Friesland: Ytsma 1995). Dit neemt niet weg dat er ook enkele grootschalige studies zijn verricht, met name in het voortgezet onderwijs. Gewezen kan worden op het onderzoek van Jansen Heijtmajer en Cremers (1993). Zij vonden dat autochtone leerlingen die thuis dialect of Fries spraken qua toetsresultaten en onderwijsniveau niet alleen slechter presteerden dan Nederlandssprekende autochtone leerlingen, maar ook nog slechter dan allochtone leerlingen uit een vergelijkbaar milieu. Ook Boves en Vousten (1996) concludeerden dat dialect- of Friessprekende leerlingen lagere prestaties haalden dan Nederlandssprekende leerlingen. Driessen en Withagen (1998) ten slotte, vonden slechts minimale verbanden tussen thuistaal en taal- en rekenvaardigheid. Wel lieten hun analyses zien dat er relevante verschillen waren naar regio. De kinderen uit Friesland presteerden het laagst en die uit Limburg het hoogst. Binnen beide groepen waren er overigens geen verschillen tussen Nederlands- en Fries-, respectievelijk Limburgsprekende leerlingen.

2. Vraagstelling

Grootschalig, longitudinaal onderzoek naar de taalvaardigheid waarbij de te vergelijken leerlingen worden onderscheiden op basis van hun thuistaal en waarin zowel allochtone als autochtone taalgroepen met elkaar worden vergeleken is voor de Nederlandse situatie nog niet verricht. In dit artikel willen we daarmee een begin maken. Bovendien willen we de relaties tussen de verschillende kenmerken causaal interpreteren. Gebruik makend van recent verzamelde gegevens proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

1. In hoeverre verschillen leerlingen in het basisonderwijs met uiteenlopende linguïstische achtergronden wat betreft de in dit onderzoek betrokken kenmerken?
2. Zijn er verschillen in de ontwikkeling van de taalvaardigheid van kinderen met uiteenlopende linguïstische achtergronden?
3. In hoeverre kan er volstaan worden met één en hetzelfde verklaringsmodel voor de naar thuistaal onderscheiden groepen als het gaat om de ontwikkeling van taalvaardigheid?

3. Een ontwikkelingsmodel voor taalvaardigheid

De eerste vraag is een beschrijvingsvraag en zal in de volgende paragraaf aan de orde worden gesteld. De twee laatste vragen zijn verklaringsvragen en om die te beantwoorden maken we gebruik van een causaal model waarin de taalvaardigheid van de leerlingen is opgenomen. In Figuur 1 is dit model weergegeven. Hierbij kan op-

Figuur 1. Een theoretisch ontwikkelingsmodel voor taalvaardigheid

gemerkt worden dat we zowel de beschikking hebben over de taalvaardigheidsscores van leerlingen toen ze in groep 4 van het basisonderwijs zaten, als hun taalvaardigheidsscores toen ze in groep 6 zaten. Dit geeft ons de mogelijkheid uitspraken te doen over de ontwikkeling van taalvaardigheid van deze basisschoolleerlingen. Tevens hebben we een aantal achtergrondkenmerken van de beide ouders van de leerlingen in het model opgenomen, te weten: opleiding, verblijfsduur, werkstatus, thuistaal en de door henzelf ingeschatte beheersing van het Nederlands. Tot slot hebben we het aantal domeinen geteld waarin de leerlingen meestal Nederlands spreken.

We veronderstellen dat opleiding en verblijfsduur van ouders van invloed zijn op hun beheersing van het Nederlands, de kans dat ouders betaald werk verrichten en de mate waarin kinderen Nederlands spreken (bijv. Tesser, Merens, Van Praag en Iedema 1999). De samenhang tussen beheersing van het Nederlands en het verrichten van betaald werk laten we onverklaard omdat voor dit artikel de richting van dat effect niet relevant is.³ Evenmin poneren we een causale ordening tussen de taalbeheersing van de ouders en het aantal domeinen waarin kinderen Nederlands gebruiken. Tot slot verwachten we dat de hiervoor genoemde ouderkenmerken en het Nederlands spreken van de kinderen invloed hebben op de taalvaardigheid van de kinderen. Daarbij dienen zich twee mogelijkheden aan. De eerste is dat de genoemde kenmerken uitsluitend invloed hebben op het aanvangsniveau van de taalvaardigheid van hun kinderen, maar verder geen effect meer hebben op de ontwikkeling van

deze taalvaardigheid. Met andere woorden, gegeven hun achtergrond beginnen kinderen met een voorsprong dan wel achterstand aan het basisonderwijs, maar eenmaal aangekomen in het basisonderwijs ontwikkelt hun taalvaardigheid zich verder los van het ouderlijke milieu. In dit geval zouden we alleen directe effecten van de ouderkenmerken en het Nederlands spreken van de kinderen op de taalvaardigheid van kinderen in groep 4 constateren en niet meer op de taalvaardigheid van dezelfde kinderen als ze in groep 6 zijn aanbeland. De tweede mogelijkheid is dat de effecten van de genoemde kenmerken niet alleen aanwijsbaar zijn op de taalvaardigheid van leerlingen in groep 4, maar ook op de taalvaardigheid in groep 6. In dit geval zou er sprake zijn van het eerder genoemde Mattheus-effect. Er zij opgemerkt dat we voor de overzichtelijkheid de mogelijke directe effecten van verblijfsduur en opleiding van beide ouders op de taalvaardigheid van hun kinderen in groep 6 niet in de figuur hebben opgenomen. Evenmin hebben we de effecten van de onderscheiden thuistalen opgenomen. Ten slotte is de mogelijke samenhang tussen de achtergrondkenmerken van beide ouders niet weergegeven. Dat betekent uiteraard niet dat de aan- of afwezigheid van al deze relaties niet onderzocht zal worden.

4. Steekproef, instrumenten en variabelen

4.1 Steekproef

De gegevens voor dit artikel zijn afkomstig uit het cohort-onderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Dit betreft een longitudinaal onderzoek waarbij tweejaarlijks in het basisonderwijs informatie wordt verzameld bij directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Het onderzoek is in schooljaar 1994/95 van start gegaan met een eerste meting op 692 basisscholen en in totaal ongeveer 57000 leerlingen uit de jaargroepen 2, 4, 6 en 8. In schooljaar 1996/97 heeft een tweede meting plaatsgevonden bij 622 scholen en wederom ongeveer 57000 leerlingen uit dezelfde jaargroepen. Voor een uitgebreide verantwoording en beschrijving van PRIMA verwijzen we naar Jungbluth, Van Langen, Peetsma en Vierke (1996), Van Langen, Vierke en Robijns (1996) en Driessen, Van Langen, Portengen en Vierke (1998).

Voor dit artikel richten we ons op de gegevens van leerlingen die ten tijde van de eerste meting in groep 4 zaten en vervolgens bij de tweede meting waren doorgestroomd naar groep 6. Het betreft enerzijds de resultaten op twee taaltoetsen die de leerlingen hebben gemaakt en anderzijds gegevens over de leerlingen en hun thuissituatie die zijn verzameld met behulp van een schriftelijke vragenlijst voor de ouders.

Niet alle leerlingen met hun ouders ($N = 5867$) zijn voor dit artikel geselecteerd. Het aantal ouders uit de groepen met de volgende thuistalen was te klein om apart te kunnen analyseren: Surinaams, Zuid- en Oost-Europees, anders Europees, Aziatisch, en overig (inclusief overige Nederlands-dialectsprekers). Het niet opnemen van deze groepen bracht het bestand terug tot $N = 5512$. Verder hebben we uitsluitend twee-ouder gezinnen geselecteerd omdat we zowel informatie van vaders en moeders in

het onderzoek willen betrekken. Dit bracht de omvang van de steekproef terug tot $N = 4858$. Verder waren er nogal wat ouders (waarvan ruim tweederde onderling Nederlands spreekt) die geen antwoord hebben gegeven op de vragen naar hun beheersing van het Nederlands, met als gevolg dat de steekproef verder verkleind werd tot $N = 4588$. Ontbrekende waarden op de resterende variabelen (verblijfsduur, werkend, opleiding) hadden tot gevolg dat we uiteindelijk de beschikking hebben over een steekproef van $N = 4419$. We hebben onderzocht of deze reductie van het aantal leerlingen met hun ouders consequenties heeft voor de representativiteit van de hier gebruikte steekproef. Om dit na te gaan hebben we de verdelingen van de in de volgende sectie gepresenteerde variabelen vergeleken met de verdelingen zoals die in de landelijke referentiesteekproef zijn gevonden (Driessen en Haanstra 1996). Voor een aantal variabelen vinden we significante verschillen, maar merken hierbij op dat gezien de grootte van de gebruikte steekproef ook kleine verschillen al snel significant zijn. Op de eerste plaats is het aantal kinderen met Marokkaans- en Turkssprekende ouders oververtegenwoordigd (Chi^2 [$\text{df}=4$] = 127.39, $p < .005$) ten opzichte van kinderen met Nederlandssprekende ouders. Verder zijn de ouders in de hier gebruikte steekproef wat lager opgeleid (t [$\text{df}=4418$] = -3.42; $p < .001$ voor moeders; $t = -4.94$; $p < .001$ voor vaders) en schatten zij hun beheersing van het Nederlands gemiddeld genomen iets lager in ($t = -2.60$; $p < .01$ voor moeders; $t = -2.74$; $p < .01$ voor vaders). Voor verblijfsduur vinden we geen significante verschillen en ook het percentage moeders dat buitenshuis werkzaam is verschilt niet van dat in de referentiesteekproef.⁴ Vaders in de hier gebruikte steekproef zijn echter vaker werkzaam ($p_1 = .897$ vs. $p_2 = .846$; $p < .0005$). Ook wat betreft de taalvaardigheid van de kinderen vinden we significante verschillen met de referentiesteekproef. Kinderen uit zowel groep 4 als groep 6 behalen hogere taalvaardigheidsscores ($t = 7.47$; $p < .001$; $t = 5.54$; $p < .001$) dan kinderen uit dezelfde groepen in de referentiesteekproef. Het is niet geheel duidelijk waarom de geconstateerde verschillen met de referentiesteekproef optreden, maar voor een deel kunnen ze teruggevoerd worden op het feit dat we uitsluitend twee-ouder gezinnen hebben opgenomen. Ofschoon we de steekproef nog steeds beschouwen als een vrij goede afspiegeling van de referentiesteekproef, zal bij de interpretatie van de uitkomsten met dit gegeven rekening dienen te worden gehouden.

4.2 Instrumenten en variabelen

Taaltoetsen

De taaltoetsen die zijn afgenomen zijn speciaal voor PRIMA door het CITO ontwikkeld. De toetsen geven een indicatie van het niveau van de algemene taalvaardigheid Nederlands. De toets voor groep 4 telt 60 en die voor groep 6 65 tweekeuze-items en bestaat uit drie typen opgaven: morfologische, syntactische en semantische. De leerlingen moeten beoordelen of gegeven woorden correct of volgens conventie gevormd zijn, of gegeven zinnen grammaticaal juist gebouwd zijn en of de betekenis van gegeven woorden, woordgroepen en zinnen klopt (Van Bergen 1989). De be-

trouwbaarheid (KR-20) van de toetsen ligt rond de .85 (vgl. ook Driessen, Van Langen en Oudenhoven 1994). Enkele voorbeelden van items zijn:

- Zeggen we dat zó, JA of NEE? 'We gaan met de klas naar de *diertuin*.'
- Is deze zin goed, JA of NEE? 'Daar hij gaat op de fiets.'
- Is wat in de zin staat waar, JA of NEE? 'Een pit is een voorbeeld van een vrucht.'
- Klopt wat in het onderstreepte stukje staat, JA of NEE? 'Het is erg belangrijk dat de hond het juiste voedsel krijgt. *Door verkeerd eten kan een hond gezond worden.*'

Omdat het in de twee jaargroepen om verschillende toetsen gaat, zijn de resultaten erop niet direct onderling vergelijkbaar. Daarom zijn de items uit beide toetsen via calibratie op één schaal gebracht en is het mogelijk uitspraken te doen over de vooruitgang in taalvaardigheid tussen leerlingen uit de twee jaargroepen. Het resultaat van de transformatie is een metrisch gedefinieerde 'taalvaardigheidsscore' (Vierke 1995).

Oudervragenlijst

De ouders van de leerlingen hebben een uitgebreide vragenlijst beantwoord. De vragen handelen onder meer over het sociaal-etnische herkomstmilieu en over culturele, linguïstische, religieuze en opvoedkundige aspecten. Met uitzondering van thuistaal, zijn alle hier relevante vragen apart gesteld voor de moeder en de vader.

De operationalisering van de betreffende kenmerken is aangesloten bij de gangbare praktijk in een groot aantal eerdere linguïstische studies. Talige aspecten, zoals taalvaardigheid en taalkeuze, worden in linguïstisch-onderwijskundig onderzoek op uiteenlopende wijzen vastgesteld. De bekendste voorbeelden zijn toetsen en (zelf)beoordelingen. Wat dit laatste betreft liet Vermeer (1986) bijvoorbeeld de taalkeuze van allochtone kinderen en het niveau Nederlands van hun ouders door leerkrachten inschatten, waarbij de taalkeuze de belangrijkste talige voorspeller van succes van tweede-taalverwerving bleek te zijn. Kerkhoff (1988) daarentegen, liet de kinderen zelf de taalkeuze (Standaardnederlands, dialect, allochtone taal) bepalen. Driessen (1990) maakte ook gebruik van zelfbeoordelingen eigen-taalvaardigheid en relateerde deze voor Turkse en Marokkaanse leerlingen aan hun eigen-taaltoetsprestaties. De samenhangen waren voor beide groepen .42. Voor de mondelinge taalvaardigheid lagen ze wat lager en voor de schriftelijke taalvaardigheid wat hoger. Aarts, De Ruiters en Verhoeven (1993) en ook Aarts (1994) lieten het spreek-, lees- en schrijfgedrag van allochtone ouders door hun kinderen beoordelen; het beheersingsniveau Nederlands van de ouders lieten ze door de leerkrachten inschatten. Özgüzel (1994) maakte op tweeërlei wijze gebruik van zelfbeoordelingen: zowel de kinderen als ook hun ouders schatten hun taalkeuze en -vaardigheid in. Broeder en Extra (1995) maakten op zeer uitgebreide wijze gebruik van zelfbeoordelingen: leerlingen moesten zelf een inschatting geven van hun thuistaalvariëteiten, taalvaardigheid, taalkeuze, taaldominantie en taalpreferentie. Klatter-Folmer (1996) maakte voor het vaststellen van de taalvaardigheid en taalkeuzen van de allochtone ouders gebruik van zelfbeoordelingen.

Naar de waarde van (zelf)beoordelingen, ten slotte, is enig onderzoek verricht. Op basis van een literatuurstudie over dit onderwerp concludeerde Janssen-Van Dielen

(1992) dat zelfbeoordelingsinstrumenten in de regel zeer consistent oordeelgedrag ontlokken (hoge betrouwbaarheid). De validiteit, in termen van concurrente criteriumvaliditeit, is uiteenlopend. Correlaties tussen de .50 en .60 komen veel voor en hogere waarden zijn niet ongewoon. In haar eigen onderzoek onder volwassen tweede-taalleerders vond Janssen-Van Dielen weliswaar significante samenhangen tussen zelfbeoordeling en criterium, maar die waren minder sterk dan in eerder onderzoek. Vermeldenswaardig - en zeer relevant voor het onderhavige onderzoek - is echter dat zij geen systematische verbanden aantrof tussen het oordeel en de achtergronden van de beoordelaars. Recentelijk heeft ook Hulsen (2000) in een onderzoek naar drie generaties Nederlandse immigranten laten zien dat zelfbeoordelingen zeer sterk samenhangen met meer objectieve maten voor taalvaardigheid.

De conclusie die aan dit wat uitgebreide intermezzo verbonden kan worden is dat er geen zwaarwegende argumenten lijken te zijn om het gebruik van zelfbeoordelingsmaten in linguïstisch onderzoek achterwege te laten. In dit onderzoek zijn de volgende kenmerken meegenomen:

- *Thuis taal*: de taal die zij meestal met hun partner spreken. Uiteindelijk zijn de volgende categorieën onderscheiden: Nederlands, Turks (Turks of Koerdisch), Marokkaans (Marokkaans-Arabisch of Berber), Fries, Limburgs en Nederlands-dialectsprekers (degenen woonachtig in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant of Zeeland die aangaven dialect te spreken). Fries en Limburgs zijn onderscheiden omdat het erkende talen betreft en omdat een meerderheid uit die provincies aangaf dialect te spreken (vgl. Driessen en Withagen 1998). Nederlands-dialectsprekers zijn onderscheiden omdat een ruime minderheid aangaf dialect te spreken. In de provincies Flevoland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland gaf slechts een zeer kleine minderheid van de ouders aan (< 4%) dat zij onderling dialect spreekt. Deze dialectsprekers (n = 35) zijn buiten beschouwing gelaten.
- *Verblijfsduur van Vader en Moeder*: het aantal jaren dat beide ouders in totaal in Nederland wonen. Voor degenen die hun gehele leven in Nederland wonen is leeftijd als verblijfsduur aangemerkt. Het lijkt aannemelijk dat het effect van verblijfsduur in Nederland op de taalvaardigheid van kinderen zal afnemen naarmate ouders langer in Nederland wonen. Om zulke kromlijnige verbanden op het spoor te kunnen komen is tevens het kwadraat van verblijfsduur van beide ouders opgenomen: $\text{Verblijfsduur}^{**2}$ van Vader en $\text{Verblijfsduur}^{**2}$ van Moeder.
- *Opleiding van Vader en Moeder*: het hoogste voltooide niveau, met als categorieën: (1) maximaal lager onderwijs; (2) lbo; (3) mavo of leerjaar 1-3 havo/vwo; (4) mbo; (5) leerjaar 4-5/6 havo/vwo; (6) hbo; (7) wo.
- *Taalbeheersing Nederlands van Vader en Moeder*: zelfinschatting met betrekking tot de vier modaliteiten: verstaan/begrijpen, spreken, lezen en schrijven, met als antwoordcategorieën: (1) slecht, (2) matig en (3) goed. Op basis van de reacties is per ouder een totaalscore berekend, die kan worden geïnterpreteerd in termen van de oorspronkelijke antwoordcategorieën. De betrouwbaarheid van deze scha-

len is uitstekend ($\alpha = .93$ voor moeders; $\alpha = .90$ voor vaders).

- *Werkzaam zijn van Vader en Moeder*: het al dan niet hebben van betaald werk.
- *Kind gebruikt Nederlands*: Aan beide ouders is ten slotte gevraagd het aantal domeinen aan te geven waarin het kind meestal het Standaardnederlands gebruikt. Onderscheiden worden: (1) met vader, (2) met moeder, (3) met broers en zussen en/of (4) met vriendjes. Ook van deze schaal is de interne consistentie bevredigend ($KR-20 = .91$).

5. Resultaten

5.1 Methoden

Voor het beantwoorden van de beschrijvingsvraag zal gebruik worden gemaakt van Post-hoc toetsen (ANOVA), waarmee de verschillen tussen de onderscheiden linguïstische groepen worden onderzocht. LISREL-analyses (LISREL 8.12) zullen worden ingezet om de twee verklaringsvragen te beantwoorden. We zijn daarbij als volgt te werk gegaan. Allereerst zijn regressie-analyses uitgevoerd waaruit bleek dat er geen sprake was van hinderlijke multicollineariteit. Daarna is een LISREL-analyse uitgevoerd met de variabelen zoals die weergegeven zijn in Figuur 1. De uitkomsten van deze analyse laten ons toe de eerste verklaringsvraag te beantwoorden: in hoeverre ontwikkelt de taalvaardigheid van deze groepen zich in de loop van de tijd verschillend? We zullen daarbij de ouders die onderling Nederlands spreken als referentiegroep nemen. Ten slotte is een LISREL-analyse uitgevoerd met de zogenaamde multi-groepsbenadering. Deze toepassing geeft de mogelijkheid om te onderzoeken of we voor de onderscheiden groepen verschillende verklaringsmodellen nodig hebben. Daarmee kunnen we onze tweede verklaringsvraag beantwoorden.

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

5.2.1 In hoeverre verschillen leerlingen in het basisonderwijs met uiteenlopende linguïstische achtergronden voor wat betreft de in dit onderzoek betrokken kenmerken?

Een ruime meerderheid van de ouders spreekt onderling Nederlands (69%). Daarbij merken we op dat nogal wat ouders met een (gemengd) buitenlandse achtergrond heeft aangegeven onderling Nederlands te spreken. De aantallen ouders die thuis Marokkaans (3%) dan wel Turks (4%) spreken zijn relatief gering, maar gezien de omvang van onze steekproef heel wel afzonderlijk analyseerbaar. Dat geldt in vergelijkbare of zelfs sterkere mate voor ouders die onderling Fries (3%), Limburgs (8%) of dialect (13%) spreken.

In Tabel 1 geven we een beschrijving van de andere in dit artikel betrokken variabelen. Het gemiddeld opleidingsniveau van de ouders ligt tussen MAVO en MBO in, zij het dat vaders vaker een hogere opleiding hebben genoten dan moeders. Dit is

conform tal van andere onderzoeken op dit terrein. Echter, niet alleen wat betreft opleiding, maar voor alle andere nog te bespreken variabelen zijn er grote verschillen naar linguïstische achtergrond. Zie Appendix I voor een volledig overzicht. De gemiddelde verblijfsduur van ouders is ongeveer 37 jaar, maar dat geeft een vertekend beeld. De grootste linguïstische groep is immers van Nederlandse origine, wat inhoudt dat verblijfsduur vaak overeenkomt met leeftijd. Met betrekking tot de beheersing van het Nederlands door de ouders en het aantal domeinen waarin kinderen het Standaardnederlands gebruiken kunnen vergelijkbare opmerkingen gemaakt worden. Kinderen maken relatief vaak gebruik van het Nederlands en de beheersing van het Nederlands door de ouders wordt tamelijk hoog ingeschat, maar ook hier zijn er grote verschillen naar gelang de linguïstische achtergrond. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen vaders en moeders wat betreft het verrichten van betaald werk. Van de vaders werkt 90%, terwijl 45% van de moeders een betaalde baan heeft.

Er zijn post-hoc testen uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de zes taalgroepen onderling verschillen wat betreft de in dit onderzoek betrokken variabelen. Het algemene beeld dat naar voren komt is dat Turks- en Marokkaanssprekenden verschillen van Nederlandssprekenden (inclusief dialectsprekers en degenen die Fries of Limburgs spreken) met betrekking tot praktisch alle onderzochte variabelen. We vinden één uitzondering: kinderen met Nederlandssprekende ouders gebruiken veel vaker het Standaardnederlands dan dialectsprekende kinderen (m.u.v. Limburgs of Fries). Die gebruiken het Nederlands gemiddeld genomen weer in meer domeinen dan kinderen van Marokkaanssprekende ouders, gevolgd door Turkssprekende ouders. Fries- en Limburgssprekende kinderen gebruiken het Standaardnederlands gemiddeld genomen in hooguit één domein. Daarmee gebruiken zij het Standaardnederlands veruit het minst. De taalvaardigheid van kinderen in groep 4 is het laagst voor kinderen van Turkssprekende ouders, gevolgd door kinderen van Marokkaanssprekende ouders. Kinderen van Nederlandssprekende ouders, dan wel van ouders die Limburgs of een Nederlands dialect spreken, scoren het hoogst. Kinderen van Friessprekende ouders bevinden zich daar net onder. Deze verschillen in taalvaardigheid zijn na twee jaar basisonderwijs niet ingelopen, zoals te zien is aan de onderlinge verschillen in taalvaardigheid van deze kinderen in groep 6, zij het dat kinderen van Friessprekende ouders qua taalvaardigheid niet meer verschillen van kinderen met Nederlandssprekende ouders. Bovendien valt op dat kinderen met Limburgssprekende ouders de hoogste taalvaardigheid bezitten. Dit komt overeen met eerder onderzoek. Deze uitkomsten voor Fries- en Limburgssprekende kinderen zijn zeer opmerkelijk als men bedenkt dat deze kinderen het Standaardnederlands het minst vaak gebruiken. Ook ten aanzien van de andere in het onderzoek betrokken variabelen worden soms grote verschillen tussen de onderscheiden linguïstische groepen gevonden. Tot slot is het wellicht goed te vermelden dat in de gebruikte steekproef 95% van de taalvaardigheidsscores van kinderen uit groep 4 binnen de grenzen: 960 - 1110 vallen, en die van groep 6 binnen de grenzen van 1015 - 1155.

Als antwoord op onze eerste onderzoeksvraag kan daarom opgemerkt worden dat er aanzienlijke verschillen bestaan qua taalvaardigheid tussen kinderen met een ver-

Tabel 1. Beschrijving van de Steekproef (N = 4419)

Variabele	Range	$\bar{X}$	S_x	Significante verschillen tussen groepen naar thuistaal ($\alpha < .05$)
Opleiding Moeder	1 - 7	3.42	1.66	Marokkaans, Turks < Dialect, Limburgs $\leq$ Limburgs, Fries, Nederlands *
Opleiding Vader	1 - 7	3.66	1.87	Marokkaans < Turks < Dialect, Fries $\leq$ Fries, Limburgs, Nederlands
Kind gebruikt Nederlands	0 - 4	3.29	1.35	Limburgs, Fries < Turks < Marokkaans < Dialect < Nederlands
Taalbeheersing Moeder	1 - 3	2.89	.33	Marokkaans, Turks < Dialect, Limburgs, Fries, Nederlands
Taalbeheersing vader	1 - 3	2.89	.30	Turks < Marokkaans < Dialect, Limburgs, Nederlands $\leq$ Nederlands, Fries
Verblijfsduur Moeder	0 - 59	35.76	7.99	Turks < Marokkaans < Nederlands, Limburgs, Dialect, Fries
Verblijfsduur Vader	0 - 72	38.31	8.28	Turks < Marokkaans < Nederlands, Limburgs, Dialect, Fries
Verblijfsduur Moeder**2	0 - 3481	1343	466	Turks < Marokkaans < Nederlands, Limburgs, Dialect, Fries
Verblijfsduur Vader**2	0 - 5184	1536	545	Turks < Marokkaans < Limburgs, Nederlands, Dialect, Fries
Moeder werkt	0 - 1	.45	.50	Marokkaans < Turks < Dialect, Fries, Limburgs, Nederlands
Vader werkt	0 - 1	.90	.30	Marokkaans < Turks < Limburgs, Nederlands, Fries, Dialect
Taalvaardigheid kind in groep 4	842 - 1143	1035	36	Turks < Marokkaans < Fries, Dialect $\leq$ Dialect, Limburgs, Nederlands
Taalvaardigheid kind in groep 6	976 - 1197	1083	35	Turks < Marokkaans < Dialect, Fries, Nederlands $\leq$ Nederlands, Limburgs

*: Marokkaans- en Turkstaligen scoren significant lager (<) dan dialect- en Limburgssprekenden. Dialectsprekers scoren weer significant lager dan Fries- en Nederlandstaligen, maar Dialectsprekers scoren *niet* significant lager ($\leq$) dan Limburgssprekenden, net zomin als Fries- en Nederlandstaligen afwijken van Limburgssprekenden.

schillende linguïstische achtergrond. Turkse kinderen bezitten de laagste taalvaardigheid in het Nederlands, onmiddellijk gevolgd door kinderen van Marokkaansspreekende ouders. Kinderen van Nederlandssprekende en Limburgssprekende ouders scoren het hoogst.

5.2.2 *Zijn er verschillen in de ontwikkeling van de taalvaardigheid van kinderen met uiteenlopende linguïstische achtergronden?*

Het in Figuur 1 opgestelde model hebben we met behulp van LISREL geanalyseerd. We zijn uitgegaan van een verzadigd model. Om geen onnodige vrijheidsgraden te verliezen hebben we niet-significante effecten op nul gefixeerd.⁵ De bij dit empirie-

sche verklaringmodel behorende maten voor passing duiden erop dat de 'fit' van dit model voldoende is ($\text{Chi}^2 [\text{df} = 28] = 30.62, p = .33; \text{AGFI} = 1.00; \text{RMRS} = .005$). De uitkomsten zijn weergegeven in Tabel 2. Gezien het grote aantal respondenten ($N = 4419$) richten we ons primair op die effecten waarbij geldt dat $p < .001$. We rapporteren de ongestandaardiseerde effecten. Ongestandaardiseerde effecten hebben het voordeel boven gestandaardiseerde effecten dat direct zichtbaar is wat het verschil is in gemiddelde taalvaardigheidsscore van de basisschoolleerlingen bij verandering van één meeteenheid in een willekeurige onafhankelijke variabele. Met Figuur 1 in gedachten kan Tabel 2 als volgt gelezen worden. Boven de kolommen staan de afhankelijke variabelen, dat wil zeggen: de variabelen in Figuur 1 waar pijlen naartoe wijzen. Aan de linkerkant staan in de rijen boven de streep de onafhankelijke variabelen, dat wil zeggen: de variabelen in Figuur 1 vanwaar uit pijlen vertrekken, maar waarnaar toe zelf geen pijlen wijzen (inclusief: Turks, Marokkaans, etc.). Onder de streep in Tabel 2 staan ter linkerkant de afhankelijke variabelen waar niet alleen pijlen naartoe gaan, maar waarvan uit ook pijlen naar andere variabelen gaan. Zo kan opgemaakt worden uit de cel linksboven dat een stijging met één opleidingsniveau van de moeders resulteert in .04 stijging van het gebruik van het Nederlands van het kind (een stijging met twee niveaus resulteert in $2 \times .04 = .08$). In de rij meteen onder de streep kan vervolgens worden opgemaakt dat een stijging met één niveau in het gebruik van het Nederlands door het kind resulteert in een stijging van diens taalvaardigheidsscore in groep 4 met 1.74 punt. Ten slotte is in de op één na laatste rij te zien dat kinderen die in groep 4 één punt hoger scoorden dan hun groepsgenoten, eenmaal aangekomen in groep 6, .37 punt hoger scoren dan hun groepsgenoten.

Uit Tabel 2 kan tevens opgemaakt worden dat de opleiding van vaders en moeders een directe invloed heeft op de taalvaardigheid van zowel kinderen in groep 4 (2.46 voor moeders en 2.48 voor vaders) als groep 6 (3.12 voor moeders en 1.99 voor vaders). Dit houdt bijvoorbeeld in dat kinderen van moeders met een hbo-opleiding (score 6) gemiddeld 12.30 ($= (6 - 1) \times 2.46$) punten hoger scoren op de toets taalvaardigheid dan kinderen met een moeder die uitsluitend lager onderwijs (score 1) heeft gehad.⁶ Opvallend is het tamelijk geringe effect van verblijfsduur. Uitsluitend de verblijfsduur van de moeders laat een direct positief effect zien op de taalvaardigheid van leerlingen in groep 4, in die zin dat een langere verblijfsduur hogere taalvaardigheidsscores tot gevolg heeft. Dit betekent overigens niet dat het effect van verblijfsduur verwaarloosd zou kunnen worden. Als er al een effect is dan verloopt dat indirect. Zo kan uit Tabel 2 afgeleid worden dat de verblijfsduur van de vaders een afnemend curvilineair verband vertoont met hun taalbeheersing en de kans dat vaders betaald werk verrichten.⁷ Echter, zowel de taalbeheersing van vaders als hun werkstatus heeft effect op de taalvaardigheid van hun kinderen. Kortom, de invloed van verblijfsduur is wel aanwijsbaar, maar dit effect manifesteert zich voornamelijk indirect.

Op de tweede plaats laten de kenmerken van de moeder minder vaak een effect zien dan de vaderkenmerken. Dat is opvallend omdat moeders veelal intensiever betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen dan vaders. Uit Tabel 2 kan bijvoor-

Tabel 2. Ongestandaardiseerde effecten voor gehele model ($N = 4419$). Met dummies voor de betreffende taalgroepen (Nederlands als referentiecategorie).

	Kind gebruikt Nederlands	Taalbeheersing moeder	Taalbeheersing vader	Moeder werkt	Vader werkt	Taalvaardigheid kind in groep 4	Taalvaardigheid kind in groep 6
Opleiding moeder	.04***	.02***	–	.07***	–	2.46***	3.12***
Opleiding Vader	.02**	–	.03***	–	.03***	2.48***	1.99***
Verblijfsduur moeder /10	.28***	.42***	-.10***	.04***	.10***	4.57***	–
Verblijfsduur vader / 10	–	-.19***	.23***	–	.16***	–	–
Verblijfsduur moeder**2 /100	-.03**	-.06***	.01**	–	-.01**	–	–
Verblijfsduur vader**2 /100	–	.02***	-.03***	–	-.02***	–	–
Turks	-2.00***	-.77***	-.62***	-.04	-.20***	-23.20***	-10.27***
Marokkaans	-1.42***	-.79***	-.52***	-.20***	-.36***	-7.52*	-1.96
Fries	-2.85***	-.02	.01	-.07	.00	-5.02	.75
Limburgs	-2.84***	-.02*	-.02	.02	-.02	6.32**	6.95***
Nederlands Dialect	-.70***	-.05***	-.04***	-.05*	.02	.31	.35
Kind gebruikt Nederlands	0	0	0	0	0	1.74***	–
Taalbeheersing moeder	0	0	0	0	0	–	–
Taalbeheersing vader	0	0	0	0	0	–	5.13***
Moeder werkt	0	0	0	0	0	–	–
Vader werkt	0	0	0	0	0	5.81**	–
Taalvaardigheid kind in groep 4	0	0	0	0	0	–	.37***
Verklaarde variantie	56%	58%	40%	8%	17%	15%	29%

0 : op voorhand op nul gefixeerde effecten

*: $p < .05$; **: $p < .01$; ***: $p < .001$

beeld opgemaakt worden dat noch de beheersing van het Nederlands, noch het al of niet buitenshuis werken van de moeders een direct effect heeft op de taalvaardigheid van hun kinderen, terwijl diezelfde kenmerken van de vaders wel significante effecten laten zien. Het gebruik van het Nederlands door de kinderen heeft een positief effect op hun taalvaardigheid in groep 4 (maar niet in groep 6), zij het dat dit effect net aan het gestelde criterium voldoet ($p = .001$).

Verder springt in het oog dat de linguïstische achtergrond van ouders sterk significante effecten laat zien op vrijwel alle in het model betrokken variabelen. Met name een Turkstalige of Marokkaanstalige achtergrond laat in vergelijking met een Nederlandstalige achtergrond negatieve effecten zien. Het Turks- of Marokkaanstalig zijn van vaders of moeders heeft bij hen een geringere beheersing van het Nederlands tot gevolg, leidt tot een geringere kans op betaald werk en is ook zichtbaar in een geringere vaardigheid in het Nederlands bij hun kinderen. Deze effecten

treden zeker op voor kinderen in groep 4 van het basisonderwijs, maar het rechtstreekse effect van het spreken van een andere thuistaal is voor kinderen van Turkstalige ouders in groep 6 nog steeds traceerbaar. Wat betreft het Limburgs spreken van ouders hebben we ook effecten gevonden op de taalvaardigheid van kinderen. In overeenstemming met een eerdere studie (Driessen en Withagen 1998) wordt gevonden dat in groep 6 kinderen van Limburgssprekende ouders het qua taalvaardigheid beter doen dan kinderen met Nederlandssprekende ouders. We willen benadrukken dat bij de interpretatie van de effecten van linguïstische achtergrond op de taalvaardigheid van kinderen (en die van hun ouders) er al rekening mee gehouden is dat ouders qua opleiding en verblijfsduur sterk van elkaar kunnen verschillen. Met andere woorden, bij de berekening van deze effecten is al verdisconteerd dat Turken en Marokkaanssprekende ouders veelal een lager opleidingsniveau hebben dan Nederlandssprekende ouders en vaak ook minder lang in Nederland verblijven.

Ten slotte kan uit de onderste rij van Tabel 2 worden opgemaakt dat er nogal wat verschillen bestaan als het gaat om de verklaringskracht van de in het model ingebrachte afhankelijke variabelen. De taalvaardigheid van kinderen in groep 6 van het basisonderwijs kan voor bijna 30% verklaard worden uit de overige variabelen, maar dat komt voor een niet onbelangrijk deel op conto van de taalvaardigheid van deze kinderen toen zij nog in groep 4 zaten. Die taalvaardigheid in groep 4 wordt voor 15% door de voorafgaande variabelen verklaard. De verklaringskracht van opleiding, verblijfsduur en linguïstische achtergrond van beide ouders voor de gerapporteerde taalbeheersing van vaders en moeders is 40%, respectievelijk 58%, wat hoog genoemd mag worden. Het gebruik van het Standaardnederlands door het betrokken kind wordt voor 56% verklaard uit de achtergrondkenmerken van zijn of haar ouders.

Als antwoord op de eerste verklaringsvraag kan nu het volgende geconcludeerd worden. Het Turks of Marokkaans spreken in het ouderlijke gezin heeft – los van de vraag of ouders nu laag dan wel hoog opgeleid zijn en los van de vraag of ze nu lang dan wel minder lang in Nederland verblijven – tot gevolg dat hun kinderen in groep 4 van het basisonderwijs minder vaardig zijn in het Nederlands dan kinderen waarvan de ouders onderling Nederlands spreken. De verschillen met kinderen uit Nederlandstalige gezinnen zijn aanzienlijk. Het totale effect (dat wil zeggen: de som van directe (-23.20) en indirecte effecten (-4.64) tezamen: zie Appendix 2) van het Turks spreken in het gezin is -27.84, wat inhoudt dat deze kinderen gemiddeld genomen een taalvaardigheidsscore halen die zo'n 30 punten onder de score van kinderen uit Nederlandstalige gezinnen ligt (overeenkomend met bijna één standaarddeviatie). Voor kinderen van Marokkaanssprekende ouders is dat totale effect minder sterk, maar nog steeds niet te verwaarlozen (-12.07). Opvallend is dat het Turks spreken van de ouders niet alleen indirect (-13.37) maar ook nog direct (-10.27: zie Tabel 2) een effect heeft op de taalvaardigheid van hun kinderen in groep 6 van het basisonderwijs. Kortom, in vergelijking met kinderen uit Nederlandstalige gezinnen, wordt het verschil in taalvaardigheid van kinderen uit Turkssprekende gezinnen gedurende het basisonderwijs groter. Dat geldt niet voor kinderen met Marokkaanssprekende ouders. Ofschoon ook zij met een taalachterstand beginnen in groep 4,

houdt hun ontwikkeling van het Nederlands gelijke tred met de taalontwikkeling van kinderen uit Nederlandstalige gezinnen, omdat het directe effect van het onderling Marokkaans spreken van de ouders op de taalvaardigheid in groep 6 niet significant is (-1.96, n.s.).

Er bestaan vooral grote verschillen tussen de taalvaardigheid van kinderen van Marokkaanse en Turkse huize enerzijds en Nederlandse huize anderzijds, maar er zijn ook verschillen gevonden tussen de andere naar thuistaal onderscheiden groepen (deze verschillen zijn aan het licht gekomen door niet de Nederlandstalige ouders, maar anderstalige ouders als referentiegroep in de analyse in te brengen). Evenals de reeds eerder in deze paragraaf geconstateerde verschillen, kunnen die multivariaat geïnterpreteerd worden. Dat wil zeggen dat in deze verschillen naar thuistaal al de effecten van verblijfsduur, opleiding, taalbeheersing van de ouders en hun werkstatus zijn verdisconteerd. Wat betreft de taalvaardigheid van kinderen in groep 4 blijkt het volgende. Kinderen van Limburgssprekende, Nederlands-dialectsprekende en Nederlandssprekende ouders scoren significant hoger dan kinderen van Marokkaans- en Friessprekende ouders, terwijl deze Marokkaanse en Friese kinderen weer significant hoger scoren dan kinderen van Turkssprekende ouders. Wat betreft de taalvaardigheid in groep 6 blijkt dat kinderen van Limburgssprekende ouders significant hoger scoren dan alle andere kinderen, terwijl kinderen van Turkssprekende ouders het laagst scoren, lager ook dan kinderen van Marokkaanssprekende ouders. Relatief gezien zijn kinderen van Limburgssprekende en Friessprekende ouders er qua taalvaardigheid dus het meest op vooruitgegaan.

5.2.3 *In hoeverre kan er volstaan worden met één en hetzelfde verklaringsmodel voor de naar thuistaal onderscheiden groepen als het gaat om de ontwikkeling van taalvaardigheid?*

Voor de beantwoording van deze vraag is een LISREL-analyse met de 'multi-groep' optie uitgevoerd. Met behulp van deze analyse wordt onderzocht in hoeverre het in de voorafgaande paragraaf ontwikkelde empirische verklaringsmodel geldig is voor de zes naar thuistaal onderscheiden groepen. Hoewel voor iedere groep een afzonderlijk empirisch model wordt getoetst, is de analyse integraal uitgevoerd. In eerste instantie hebben we getoetst of voor iedere groep eenzelfde *patroon* van structurele effecten teruggevonden wordt. Dat bleek inderdaad het geval te zijn (Chi^2 [df = 174] = 180.56, $p = .35$; GFI = .99; RMRS = .02). Klaarblijkelijk komen de empirische verklaringsmodellen voor de kinderen met uiteenlopende linguïstische achtergronden in ieder geval qua structuur met elkaar overeen.

Dat wil overigens nog niet zeggen dat ze ook *inhoudelijk* exact met elkaar overeenkomen, want effecten kunnen per groep nog sterk van elkaar verschillen. Een toets waarbij naast de restrictie van gelijk patroon ook nog de beperking wordt opgelegd dat voor iedere groep de effecten exact aan elkaar gelijk zijn leidt tot de conclusie dat een algemeen verklaringsmodel dat qua effecten geldig is voor ieder groep de werkelijkheid geweld aandoet. Met andere woorden: in één of meer groepen wijken effecten significant af van dit algemene model (Chi^2 [df=324] = 572.64, $p = .0000$;

GFI = .97; RMRS = .06). Op grond van de uitkomsten van deze analyses alsmede op grond van de bij LISREL behorende modificatie-indices hebben we daarom gezocht naar modellen die aan de ene kant zo min mogelijk afwijken van het algemene model (met andere woorden: zo zuinig mogelijk zijn), maar aan de andere kant recht doen aan de verschillen tussen de groepen die we onderscheiden hebben naar thuistaal. In Tabel 3 is het resultaat van deze inspanningen weergegeven. Gelet op het grote aantal respondenten is de passing of 'fit' van het multi-groep model acceptabel te noemen (Chi^2 [df=308] = 391.06, $p = .001$; GFI = .98; RMRS = .04) omdat de Chi^2 ruim minder is dan tweemaal het aantal vrijheidsgraden. Bovendien gaven de modificatie-indices geen aanwijzingen voor substantiële verbeteringen van de passing. In Appendix 3 zijn totale ongestandaardiseerde effecten van het multi-groep model weergegeven. We bespreken opnieuw alleen de effecten waarvoor geldt $p < .001$.

Uit Tabel 3 blijkt dat in totaal 16 effecten significant afwijken van effecten in het algemene verklaringmodel. Zes daarvan komen op conto van de Turkssprekende groep, vier op conto van de Marokkaanssprekenden, en bij de Friessprekende groep en de dialectsprekers wijken drie effecten significant af van het algemene model. De verschillen treden vrijwel uitsluitend op bij de effecten van opleiding en verblijfsduur van beide ouders op hun taalbeheersing. De beheersing van het Nederlands door Turkse en Marokkaanse ouders is in sterkere mate afhankelijk van hun opleiding dan die van Nederlandssprekende ouders.⁸ Daarnaast is het effect van verblijfsduur voor Turkssprekende moeders op hun taalbeheersing sterker positief dan dat van ouders die een andere thuistaal spreken. Tevens is gevonden dat het directe effect van de opleiding van Turkssprekende moeders op de taalvaardigheid van hun kinderen in groep 6 – in tegenstelling tot het effect van opleiding van moeders met een andere thuistaal – afwezig is. Vrijwel het omgekeerde valt te constateren bij de dialectsprekende moeders: hun opleiding heeft juist een sterkere invloed op de taalvaardigheid van hun kind in groep 4 dan de opleiding van moeders met een andere thuistaal. Bovendien heeft bij de dialectsprekende gezinnen het opleidingsniveau van de moeders een sterker effect op het gebruik van het Nederlands door hun kinderen dan in gezinnen met Nederlands als thuistaal.

Zeer opvallend is dat – met uitzondering van kinderen met dialectsprekende ouders – het gebruik van het Nederlands door de kinderen zelf in de diverse onderscheiden domeinen (met ouders, broers en zussen, vriendjes) *geen* significant effect heeft op de taalvaardigheid van de kinderen (.82, n.s.). Uitsluitend kinderen van Nederlands-dialectsprekende ouders blijken hogere taalvaardigheidsscores te behalen in groep 4 als ze in meer domeinen Nederlands gebruiken (3.05, $p < .001$). Deze uitkomst is in strijd met de in de introductie gestelde verwachtingen: bij kinderen met een andere thuistaal dan het Standaardnederlands zou een sterker verband tussen hun gebruik van het Nederlands en hun taalvaardigheid gevonden worden dan bij kinderen met een Nederlandstalige achtergrond.

Verder zijn de volgende verschillen met het algemene verklaringmodel gevonden. De verblijfsduur (i.c. leeftijd) van Friessprekende vaders blijkt curvilineair samen te hangen met hun beheersing van het Nederlands, in die zin dat dit effect min-

Tabel 3. Ongestandaardiseerde effecten voor multi-sample model

	Kind gebruikt Nederlands	Taalbeheersing moeder	Taalbeheersing vader	Moeder werkt	Vader werkt	Taalvaardigheid kind in groep 4	Taalvaardigheid kind in groep 6
Opleiding moeder	.01 .24***(6)	.02*** .12***(2) .22***(3)	–	.06***	–	2.14*** 4.89***(6)	3.15*** 1.76(2)
Opleiding Vader	.02**	–	.03*** .15***(2) .14***(3) .01(4)	–	.02***	2.50***	1.96***
Verblijfsduur moeder / 10	.37***	.27*** .62***(2)	.01	.05***	.15*** –01(3)	4.52***	–
Verblijfsduur vader / 10	–	–.04** –.34***(2)	.13*** .34***(2) 1.28***(4)	–	.17***	–	–
Verblijfsduur moeder**2 /100	–.05***	–.03***	.00	–	–.02***	–	–
Verblijfsduur vader**2 /100	–	.00	–.01*** –.16***(4)	–	–.02***	–	–
Kind gebruikt Nederlands	0	0	0	0	0	.82 3.05***(6)	–
Taalbeheersing moeder	0	0	0	0	0	–	–
Taalbeheersing vader	0	0	0	0	0	–	4.72***
Moeder werkt	0	0	0	0	0	–	–
Vader werkt	0	0	0	0	0	5.89***	–
Taalvaardigheid kind in groep 4	0	0	0	0	0	–	.37***

0 : op voorhand op nul gefixeerde effecten

*: $p < .05$; **: $p < .01$; ***: $p < .001$

(1) Nederlands; (2) Turks; (3) Marokkaans; (4) Fries; (5) Limburgs; (6) Dialect

der sterk is voor oudere Friessprekende vaders dan voor jongere Friessprekende vaders. Verder heeft de opleiding van Friessprekende vaders geen effect op de beheersing van het Nederlands. Het effect van verblijfsduur van Marokkaanse moeders op de werkstatus van hun man blijkt afwezig te zijn, terwijl dat effect significant positief is bij moeders die een andere thuistaal spreken. Vooralsnog hebben we geen verklaring voor het optreden van deze laatstgenoemde effecten.

Afsluitend kan de laatste verklaringsvraag als volgt beantwoord worden. Hoewel men de eerder aangehaalde verschillen in effectsterktes niet uit het oog moet verliezen, lijken die verschillen tussen de diverse linguïstische groepen ook weer niet zo groot dat een algemeen verklaringsmodel onbruikbaar zou zijn om taalontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te beschrijven. Meer problematisch zou zijn geweest indien we bij een of meer groepen een omkering van effecten hadden gevonden. Dat is als we als criterium $p < .001$ aanhouden niet het geval: hooguit is voor een specifieke groep een effect niet significant waar het voor de gehele populatie wel significant was. Als we echter een minder streng criterium zouden hanteren vinden we wel een uitzondering. Daar waar de taalbeheersing van de vader voor vrijwel iedere groep geen significant effect heeft op de taalvaardigheid van kinderen in groep 4, heeft de taalvaardigheid van Marokkaanssprekende vaders een significant negatief effect (-11.87 , $p < .01$) op de taalbeheersing van hun kinderen in groep 4. Met

andere woorden: hoe hoger Marokkaanse vaders hun beheersing van het Nederlands inschatten, des te geringer is de vaardigheid in het Nederlands van hun kinderen. Dit is een merkwaardig resultaat. We zouden namelijk eerder een positief effect verwachten: hoe beter de beheersing van het Nederlands bij de vaders des te hoger de taalvaardigheid bij hun kinderen.

6. Conclusie en discussie

In dit artikel is gerapporteerd over een grootschalig longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid bij leerlingen met verschillende taalachtergronden, met name Nederlands, Turks, Marokkaans, Fries, Limburgs en Nederlandse dialecten. De onderzoeksvragen richten zich op het effect van taalachtergrond en de invloed van een aantal achtergrondkenmerken op de taalontwikkeling. Op de eerste plaats is gekeken naar verschillen tussen taalgroepen, en vervolgens is nagegaan in hoeverre het model dat de invloed van de op elkaar inwerkende achtergrondkenmerken weergeeft, voor de verschillende groepen eenzelfde structuur vertoont.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de achterstand die Marokkaanse en vooral Turkse leerlingen op de basisschool hebben ten opzichte van Nederlands-sprekende kinderen, in het traject van groep 4 naar groep 6 niet afneemt. De achterstand van Turkstalige kinderen in vergelijking met Nederlandstalige kinderen wordt zelfs eerder groter dan kleiner, maar ook voor Marokkaanse kinderen wordt het verschil niet noemenswaardig kleiner. Voor de discussie over de achterstandsbestrijding via het onderwijs is dit slecht nieuws: de verzuchting van Staatssecretaris Adelmund dat de allochtone leerlingen toch zoveel vooruitgang hebben geboekt is op zich niet onjuist, maar het relatieve verschil en daardoor de uiteindelijke concurrentiepositie in onderwijs (en daaraan gerelateerd op de arbeidsmarkt) is niet ten gunste van de allochtone groep veranderd.

Een van de centrale vragen in het debat over onderwijs aan allochtone kinderen is de rol die de thuistaal zou kunnen of moeten spelen in de verbetering van de onderwijsprestaties in het algemeen en de taalvaardigheid Nederlands in het bijzonder. De hier gepresenteerde data en analyses geven een interessante mogelijkheid om op deze vraag in te gaan. Door de vergelijking van Turks- en Marokkaanssprekende leerlingen met andere leerlingen voor wie de Nederlandse standaardtaal niet de thuistaal is, kunnen we beter zicht krijgen op de invloed hiervan. In groep 4 blijken de Marokkaans- en Turkssprekende leerlingen, en in mindere mate de Friessprekende kinderen een lagere taalvaardigheidsscore te hebben dan de Nederlandstalige en Nederlands dialectsprekende kinderen. In groep 6 blijken de Friessprekende kinderen de achterstand te hebben ingelopen, terwijl dat niet geldt voor de Marokkaanse en Turkse leerlingen.

Uit de data blijkt dat de taalbeheersing Nederlands van ouders met een Turkse of Marokkaanse thuistaal veel lager is (vooral van de moeders) dan van de andere groepen met een andere taal/dialect als thuistaal. Blijkbaar is er bij de laatstgenoemde

groep veel meer sprake van een diglossiesituatie, waarin de beide talen/dialecten wel worden beheerst, maar in verschillende domeinen worden gebruikt. De allochtone ouders vertonen die mate en vorm van tweetaligheid niet. Er is alleen een effect van de beheersing van het Nederlands door de vader op de taalontwikkeling van de kinderen gevonden, niet van de moeder. Daarbij is er een opvallende en moeilijk te verklaren negatieve relatie tussen taalbeheersing Nederlands van de Marokkaanse vaders en de taalontwikkeling van hun kinderen. Verder blijkt er geen effect te zijn van beheersing Nederlands van Friese vaders.

Voor de dialectsprekende kinderen worden de resultaten van Boves en Vousten (1996) slechts in beperkte mate bevestigd: Friessprekende kinderen wijken niet af van de Standaardnederlands-sprekende kinderen. De Limburgssprekende kinderen halen in groep 6 zelfs een hogere score dan alle andere groepen. De conclusie voor de dialectsprekende groepen is dan ook dat het gebruik van dialect als de dominante thuistaal geen negatieve effecten heeft op de Nederlandse taalontwikkeling van de leerlingen.

De data laten eveneens zien dat het gebruik van een andere thuistaal dan het Standaardnederlands geen negatieve gevolgen hoeft te hebben op de scores voor taalvaardigheid. De Limburgssprekende kinderen spreken het minste Nederlands thuis maar hebben wel de hoogste taalvaardigheid, terwijl de Turks- en Marokkaanssprekende kinderen thuis meer Nederlands spreken en toch een veel lagere taalscore hebben. In de discussie over taalverwerving van allochtone kinderen blijft het onderscheid dat Cummins (1993) maakt tussen CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) en BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) relevant. Het eerste verwijst naar meer abstract en gedecontextualiseerd taalgebruik zoals dat in schoolvakken wordt gebruikt, terwijl het tweede betrekking heeft op het taalgebruik van alledag tussen bekenden die de context van het gesprek kennen. In verschillende onderzoeken is de relevantie van dit onderscheid aangetoond, al is de formele afgrenzing tussen de twee registers niet onproblematisch. Ervan uitgaande dat de gebruikte testen het gedecontextualiseerde karakter van CALP hebben en de meting van taalgebruik thuis vooral over BICS gaat, is het onderscheid hier relevant, omdat de transfer van taal thuis naar schoolregister verre van vanzelfsprekend is. Vanuit die optiek is een directe relatie tussen gebruik Nederlands thuis en taalvaardigheid Nederlands op school niet te verwachten. Dat betekent dat de recente voorstellen van de minister voor het Grote-Stedenbeleid, Van Boxtel, dat allochtone ouders ertoe moeten worden gebracht thuis Nederlands te gaan spreken, gebaseerd zijn op een onjuiste conceptie van de relatie tussen thuistaal en schooltaal. Onze resultaten laten uitsluitend een positief effect zien van het gebruik van het Nederlands door kinderen van Nederlands-dialectsprekende ouders op de vaardigheid van het Nederlands in groep 4. Van groter belang voor de discussie is evenwel het gegeven dat geen effect werd gevonden van de mate van gebruik van het Nederlands door de kinderen in gezinnen met Marokkaans of Turks als thuistaal. De door Van Boxtel gepropageerde nadruk op het gebruik van het Nederlands thuis lijkt daarmee geen remedie te zijn voor de taalachterstand van allochtone kinderen. Hierbij moet wel bedacht worden dat de linguïstische afstand van de Nederlandse standaardtaal en Limburgs/Fries/an-

der dialect veel kleiner is dan die tussen Nederlands en Turks/Marokkaans-Arabisch, en daarmee de wederzijdse verstaanbaarheid groter. Dat maakt de 'inzetbaarheid' van de thuistaal op school natuurlijk groter.

Meer in het algemeen vinden we voor de naar thuistaal onderscheiden groepen geen wezenlijk verschillende verklaringsmodellen met de in dit paper gebruikte variabelen. Het voorafgaande impliceert dat er op basis van deze longitudinale gegevens vooralsnog weinig aanleiding bestaat om stimuleringsprogramma's voor het onderwijs in het Nederlands toe te snijden op de uiteenlopende linguïstische achtergronden van kinderen op de basisschool.

Noten

- * Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens uit het cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Dit onderzoek wordt financieel gesteund door de Stichting voor Maatschappij- en Gedragwetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
- 1 Onder cultureel kapitaal wordt veelal verstaan de bekendheid met het dominante culturele waarden en normenpatroon zoals dat ook op scholen als verborgen curriculum aanwezig is. Aan kinderen wordt dit bijvoorbeeld overgedragen door ouderlijk voorleesgedrag, maar ook door het overdragen van een scala van andere culturelelementen op het gebied van smaak en sociale omgangsvormen.
 - 2 Het gebruik van thuistaal als indicator voor etniciteit in plaats van geboorteland of zelfidentificatie kan impliceren dat niet in Nederland geboren personen als autochtoon worden aangemerkt. In het voor dit artikel gebruikte bestand is dat voor 5% van de ouders van toepassing. De helft daarvan is afkomstig uit voormalige overzeese gebiedsdelen.
 - 3 Er kan gediscussieerd worden over de richting van dit effect. Beheersing van het Nederlands kan de kans op betaald werk vergroten, maar anderzijds kan het verrichten van betaald werk tot intensivering van taalcontacten met Nederlandssprekenden leiden, wat wellicht weer een positief effect op de beheersing van het Nederlands heeft.
 - 4 Verblijfsduur is in Driessen en Haanstra (1996) uitsluitend bepaald voor personen die in een ander land zijn geboren dan Nederland. In dit artikel hebben we daarnaast voor degenen die in Nederland zijn geboren leeftijd als verblijfsduur opgevoerd. Om verschillen te kunnen traceren tussen de twee steekproeven hebben we de verblijfsduur van allochtonen in ons bestand vergeleken met de verblijfsduur van allochtonen in het referentiebestand.
 - 5 Daarbij zijn twee uitzonderingen gemaakt. Indien de kwadratische term van verblijfsduur een significant effect liet zien is ook de lineaire term van verblijfsduur in het model opgenomen, ook als deze lineaire term niet significant is. Bovendien hebben we niet-significante effecten van thuistaal niet op nul gefixeerd.
 - 6 Dit onder de assumptie dat de scores op de resterende variabelen identiek zijn.
 - 7 Afnemend curvilineair omdat het lineaire effect van verblijfsduur significant positief is en het kwadratische effect van verblijfsduur significant negatief.
 - 8 Het geconstateerde effect is waarschijnlijk nog te laag ingeschat aangezien Turkssprekenden, maar ook Marokkaanssprekenden, gemiddeld genomen een erg laag opleidingsniveau bezitten.

Bibliografie

- Aarts, R. (1994). *Functionele geletterdheid van Turkse kinderen in Turkije en in Nederland*. De Lier: ABC.
- Aarts, R., Ruiter, J. de en Verhoeven, L. (1993). *Tweetaligheid en schoolsucces. Relevantie en opbrengst van etnische groepstalen in het basisonderwijs*. Tilburg: TUP.
- Bergen, J. van (1987). *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- Blok, H., en Leseman, P. (1996). Effecten van voorschoolse stimuleringsprogramma's: een review van reviews. *Pedagogische Studiën*, 73, 184-197.
- Boves, T., en Vousten, R. (1996). Thuistaal en schoolresultaten. In R. van Hout & J. Kruijssen (Eds.), *Taalvariaties. Toonzettingen en modulaties op een thema* (pp. 23-29). Dordrecht: Foris.
- Broeder, P., en Extra, G. (1995). *Minderheidsgroepen en minderheidstalen*. Den Haag: VNG Uitgeverij.
- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het onderwijs in eigen taal en cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1996). De taalvaardigheid Nederlands van allochtone en autochtone leerlingen. De ontwikkeling in het basisonderwijs in kaart gebracht. *Gramma/TTT - Tijdschrift voor Taalwetenschap*, 5, 31-40.
- Driessen, G. (1997). Indicatoren van etniciteit in relatie tot predictoren van taalvaardigheid in het basisonderwijs. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 56, 89-103.
- Driessen, G., Doesborgh, J., en Claassen, A. (1999). *Cultureel kapitaal, etnische herkomst en onderwijsprestaties*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., en Haanstra, F. (1996). *De oudervragenlijst basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, en Oudenhoven, D. (1994). *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, Portengen, R., en Vierke, H. (1998). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Tweede meting 1996-1997*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., en Tesser, P. (1998). Allochtonen in het onderwijs. In R. Penninx, H. Münstermann & H. Entzinger (Eds.), *Etnische minderheden en de multiculturele samenleving* (pp. 330-391). Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Driessen, G., en Withagen, V. (1998). Taalvariatie en onderwijsprestaties van autochtone basisschoolleerlingen. *Taal en Tongval*, 50, 2-24.
- Driessen, G., en Withagen, V. (1999). Language varieties and educational achievement of indigenous primary school pupils. *Language, Culture and Curriculum*, 12, 1-22.

- Eldering, L., en Vedder, P. (1992). *Opstap. Een opstap naar meer schoolsucces?* Amsterdam/Lisse: Swets en Zeitlinger.
- Graaf, P. de (1987). *De invloed van financiële en culturele hulpbronnen in onderwijsloopbanen.* Nijmegen: ITS.
- Hulsen, M. (2000). *Language loss and language processing. Three generations of Dutch migrants in New Zealand.* (Dissertatie) Nijmegen: M. Hulsen.
- Jansen Heijtmajer, W., en Cremers, P. (1993). Nederlands als tweede taal. Moeilijk voor allochtone en autochtone tweetaligen. *Samenwijs, 14*, 104-108.
- Janssen-Van Dieten, A.-M. (1992). *Zelfbeoordeling en tweede-taalleren. Een empirisch onderzoek naar zelfbeoordeling bij volwassen leerders van het Nederlands.* (Dissertatie). Nijmegen: A.-M. Janssen-Van Dieten.
- Jungbluth, P., Langen, A. van, Peetsma, T., en Vierke, H. (1996). *Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95.* Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Kerkhoff, A. (1988). *Taalvaardigheid en schoolsucces. De relatie tussen taalvaardigheid Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool.* Amsterdam/Lisse: Swets en Zeitlinger.
- Klatter-Folmer, J. (1996). *Turkse kinderen en hun schoolsucces. Een dieptestudie naar sociaal-culturele oriëntatie, taalvaardigheid en onderwijskenmerken.* Tilburg: Tilburg University Press.
- Langen, A. van, Vierke H., en Robijns, M. (1996). *Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95.* Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, Minder achterstand? Het Onderwijsvoor-rangsbeleid getoetst.* Nijmegen: ITS.
- Narain, G., en Verhoeven, L. (1994). *Ontwikkeling van tweetaligheid bij allochtone kleuters.* Tilburg: Tilburg University Press.
- Özgüzel, S. (1994). *De vitaliteit van het Turks in Nederland. Actoren in het voortge-zet onderwijs.* (Dissertatie) Tilburg: S. Özgüzel.
- Roelandt, T., Martens, E., en Veenman, J. (1991). Ethnic minority children in Dutch education: ethnic stratification, social class and migration. *Netherlands' Journal of Social Sciences, 27*, 92-107.
- Scheffer, P. (2000). Het multiculturele drama. *NRC Handelsblad*, 29 januari.
- Stijnen, P., en Vallen, A. (1981). *Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolinguï-stisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs.* 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.
- Tesser, P., Merens, J., Praag, C. van, Iedema, J. (1999). *Rapportage minderheden. Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.* Den Haag: SCP.
- Vermeer, A. (1986). *Tempo en structuur van tweede-taalverwerving bij Turkse en Marokkaanse kinderen.* (Dissertatie) Tilburg: A. Vermeer.
- Vierke, H. (1995). *De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardig-hedsscores over de leerjaren heen op basis van de jaargroepoetsen in het cohort primair onderwijs (PRIMA).* Nijmegen: ITS.

Ytsma, J. (1995). *Frisian as first and second language. Sociolinguistic and socio-psychological aspects of the acquisition of Frisian among Frisian and Dutch primary school children*. Ljouwert: Fryske Akademy.

Appendix 1. Beschrijving van de steekproef naar thuistaal (gemiddelden en standaarddeviaties)

	Totale groep N = 4419		Nederlands N = 3046		Turks N = 161		Marokkaans N = 123		Fries N = 152		Limburgs N = 373		Dialect N = 564	
	$\bar{X}$	S _x	$\bar{X}$	S _x	$\bar{X}$	S _x	$\bar{X}$	S _x	$\bar{X}$	S _x	$\bar{X}$	S _x	$\bar{X}$	S _x
Opleiding Moeder	3.42	1.66	3.66	1.66	1.61	1.15	1.62	1.27	3.63	1.44	3.30	1.55	3.09	1.37
Opleiding Vader	3.66	1.87	3.92	1.87	2.12	1.52	1.54	1.24	3.61	1.56	3.70	1.79	3.18	1.55
Verblijfsduur Moeder	35.76	7.99	37.06	6.31	14.39	5.82	16.11	6.87	37.78	4.01	37.36	4.7	37.49	4.20
Verblijfsduur Vader	38.31	8.28	39.55	6.89	16.58	6.65	21.64	9.54	40.13	4.97	39.78	4.70	39.98	4.29
Verblijfsduur Moeder **2	1343	466	1413	399	241	190	306	290	1443	311	1418	318	1423	312
Verblijfsduur Vader **2	1536	545	1612	491	319	235	559	602	1635	425	1605	353	1617	353
Kind gebruikt Nederlands	3.29	1.35	3.86	.53	1.49	.95	2.08	.93	1.01	1.55	1.00	1.52	3.13	1.50
Taalbeheersing Moeder	2.89	.33	2.96	.15	1.98	.64	1.96	.67	2.95	.16	2.93	.19	2.91	.21
Taalbeheersing Vader	2.89	.30	2.94	.19	2.17	.63	2.30	.55	2.95	.18	2.92	.22	2.88	.24
Moeder Werkt	.45	.50	.49	.50	.22	.41	.07	.26	.41	.49	.49	.50	.40	.49
Vader Werkt	.90	.30	.93	.26	.54	.50	.40	.49	.93	.26	.91	.28	.94	.24
Taalvaardigheid kind in groep 4	1035	36	1038	34	989	28	1004	29	1028	41	1038	37	1035	35
Taalvaardigheid kind in groep 6	1083	35	1086	34	1043	26	1057	27	1082	34	1091	36	1081	33

Appendix 2. Totale effecten (ongestandaardiseerd) voor gehele model (N = 4419). Met dummies voor de betreffende taalgroepen (Nederlands als referentiecategorie.)

	Kind gebruikt Nederlands	Taalbeheersing moeder	Taalbeheersing vader	Moeder werkt	Vader werkt	Taalvaardigheid kind in groep 4	Taalvaardigheid kind in groep 6
Opleiding moeder	.04***	.02***	–	.07***	–	2.52***	4.04***
Opleiding Vader	.02***	–	.03***	–	.03***	2.66***	3.14***
Verblijfsduur moeder /10	.28***	.42***	-.10***	.04**	.10***	5.63***	1.54***
Verblijfsduur vader / 10	–	-.19***	.23***	–	.16***	.93***	1.54***
Verblijfsduur moeder**2 /100	-.03**	-.06***	.01**	–	-.01**	-.13**	.01
Verblijfsduur vader**2 /100	–	.02***	-.03***	–	-.02***	-.14***	-.19***
Turks	-2.00***	-.77***	-.62***	-.04	-.20***	-27.84***	-23.65***
Marokkaans	-1.42***	-.79***	-.52***	-.20***	-.36***	-12.07***	-9.03***
Fries	-2.85***	-.02	.01	-.07	.00	-9.98***	-2.85
Limburgs	-2.84***	-.02*	-.02	.02	-.02	1.27	7.31***
Nederlands Dialect	-.70***	-.05***	-.04***	-.05*	.02	-.77	-.15
Kind gebruikt Nederlands	–	–	–	–	–	1.74***	.64***
Taalbeheersing moeder	–	–	–	–	–	–	–
Taalbeheersing vader	–	–	–	–	–	–	5.13**
Moeder werkt	–	–	–	–	–	–	–
Vader werkt	–	–	–	–	–	5.81***	2.13***
Taalvaardigheid kind in groep 4	–	–	–	–	–	–	.37***

*: $p < .05$; **: $p < .01$; ***: $p < .001$

Appendix 3: Totale effecten (ongestandaardiseerd) voor multi-sample model

	Kind gebruikt Nederlands	Taalbeheersing moeder	Taalbeheersing vader	Moeder werkt	Vader werkt	Taalvaardigheid kind in groep 4	Taalvaardigheid kind in groep 6
Opleiding moeder	.01 .24***(6)	.02*** .12***(2) .22***(3)	–	.06***	--	2.15*** 5.64***(6)	3.94*** 2.55***(2) 5.22***(6)
Opleiding Vader	.02**	--	.03*** .15***(2) .14***(3) .01(4)	--	.02***	2.66*** .99***(3) 2.70***(6)	3.07*** 3.65***(2) 2.99***(3) 2.97***(4)
Verblijfsduur moeder / 10	.37***	.27*** .62***(2)	.01	.05***	.15*** -.01(3)	5.72*** 4.66***(3) 6.54***(6)	2.15*** 1.76***(3) 2.45***(6)
Verblijfsduur vader / 10	--	-.04** -.34***(2)	.13*** .34***(2) 1.28***(4)	--	.17***	1.01*** -.48(3)	.96*** 1.96***(2) .42(3) 6.42***(4)
Verblijfsduur moeder**2 /100	-.05***	-.03***	-.00	--	-.02***	-.16*** -.11*(3) -.26***(6)	-.08*** -.06***(3) -.11***(6)
Verblijfsduur vader**2 /100	--	.00	-.01*** -.16***(4)	--	-.02***	-.14*** -.01(3)	-.11*** -.06*(3) -.81***(4)
Kind gebruikt Nederlands	--	--	--	--	--	.82 3.05***(6)	.30 1.12***(6)
Taalbeheersing moeder	--	--	--	--	--	--	--
Taalbeheersing vader	--	--	--	--	--	--	4.72** .36(3)
Moeder werkt	--	--	--	--	--	--	--
Vader werkt	--	--	--	--	--	5.89***	2.17***
Taalvaardigheid kind in groep 4	--	--	--	--	--	--	.37***

*: $p < .05$; **: $p < .01$; ***: $p < .001$

(1) Nederlands; (2) Turks; (3) Marokkaans; (4) Fries; (5) Limburgs; (6) Dialect